

*Episteme* — uma revista brasileira de Filosofia e História das Ciências — está no seu quarto número, conseguindo, depois de uma partida que foi árdua, manter a periodicidade proposta. Os leitores e as leitoras sabem que isso não é muito fácil (e nem usual) nas revistas científicas de um país onde a Educação e a Ciência, usualmente, merecem muito destaque por ocasião das campanhas eleitorais para após estas não serem valorizadas e apoiadas pelos governos.

O Grupo Interdisciplinar em Filosofia e História das Ciências do Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados da UFRGS, por ter seu *locus* em uma Universidade pública não está imune ao que o governo federal está fazendo, particularmente com as universidades públicas. É difícil crer e aceitar as intenções de um governo que busca qualificar o ensino com a realização de provões de discutível eficiência naquilo que dizem avaliar. Acenar com uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação que em nada propicia avanços é retroceder. Sonhamos que com a publicação de *Episteme* possamos ajudar a contribuir para a desestabilização de nossa marginal República da Ignorância, inserida nesta América Latina tão sofrida. Sabemos que vivemos num país muito diferente daquele que se desenha nas festejadas propagandas do Real, onde nos é mostrado um mundo que chega parecer ficção. É doloroso ver o Presidente da República aceitar a presença dos inempregáveis, que são excluídos da produção e da fruição das riquezas, logo, apátridas.

Vemos também na publicação desta revista uma outra dimensão, quando se começa questionar a existência de revistas em suporte papel. Queremos ser também uma resposta àqueles que já prognosticam maravilhosos tempos onde a informação científica estará toda à disposição pela Internet. Aqui é preciso alertar para duas situações paradoxais: uma, a significativa exclusão social que se faz aos numerosos desplugados, os “*sem-Internet*”; e, outra, a indigência informativa gerada pela opulência da informação, que ocorre pelo fato de o computador despejar em nossas telas muito mais informações do que as que se solicitara. Uma e outra destas duas realidades conspiram a disponibilidade da informação posta a serviço da construção da cidadania, e nos obrigam a discutir novas formas de fazer formação com a informação.

Parece que neste limiar do Século 21, quando publicamos um número de *Episteme* que tem em seu tema central o questionamento à modernidade, ainda precisamos repetir o “*Sapere aude!*” kantiano numa

luta igual contra as "trevas" da ignorância, da superstição e da informação apenas pela informação. Assistimos, num quase paradoxo, se compararmos este ocaso bimilenar com o Século das Luzes; agora, se exerce um outro despotismo com a indisponibilidade do conhecimento à maioria das mulheres e dos homens. Esta *Episteme*, pretensiosamente, quer ajudar a possibilitar o acesso a uma informação que busque contribuir por uma melhor formação.

Esta edição se inicia, como já é usual em nossa revista, com o *Conversando com...* Neste número, temos uma entrevista que sabemos ser muito especial. O entrevistado é alguém que desde quando começávamos a sonhar com a realização de *Episteme*, foi um de seus melhores catalisadores e integra nosso Conselho Editorial. Assim, convidamos a leitora e o leitor, para junto com Gelsa Knijnik e comigo conversar com o Professor Ubiratan D'Ambrósio, um dos ícones da Ciência brasileira e um dos nomes mais representativos desta Ciência no exterior. Esta entrevista, com características pós-modernas em sua realização, não perde as marcas da afetividade e da emoção que o Ubiratan bonitamente vai tecendo ao olhar sua trajetória intelectual e construir suas reflexões sobre as dimensões éticas e políticas da Ciência nos dias de hoje. Como aqueles e aquelas que acompanharem a abertura deste número poderão constatar, Ubiratan continua sendo um homem incomum, sempre com idéias polêmicas.

O Grupo Interdisciplinar em Filosofia e História das Ciências (GIFHC) teve neste mês de junho de 1997 um privilégio. Privamos por quase uma semana com o Prof. Dr. Timothy Lenoir, da Universidade de Stanford (Califórnia, USA), um dos referenciais mais inovadores no panorama da Filosofia e da História da Ciência, que os leitores e leitoras de *Episteme* já conheceram no número 2 na instigante entrevista com Anna Carolina Krebs Pereira Regner.

A decisão de priorizar este tema decorreu de sugestão dos participantes que estiveram presentes, durante três noites, no curso *Tecno Ciência — O conceito de Ciência nos novos espaços tecnológicos*, no auditório José Baldi, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e também daqueles que compareceram aos dois *workshops* matinais, que ocorreram no Salão de Atos da UFRGS. Por esta razão, o Professor Lenoir e suas discussões estão como tema principal desse número. Esta parte abre com um texto de Jorge Barcellos que faz um relato da estada do Professor Lenoir em Porto Alegre, apresenta elementos de sua trajetória acadêmica e analisa o significado de sua produção intelectual. Temos, em seguida, a íntegra das três palestras do curso: *Registrando a ciência: os textos científi-*

cos e as materialidades da comunicação, onde o autor explora os processos de inscrição que conferem sentido à ciência, discutindo tendências recentes dos *Sciences Studies* e das teorias semióticas e semânticas desconstrutivistas, *A ciência produzindo a Natureza: o museu de história naturalizada*, onde o autor enfatiza a construção social e filosófica da própria visão de Natureza como objeto de investigação, os museus desempenhando uma função pedagógica mediadora apresentada como “reveladora” da natureza, e *A virtualidade na ciência: o caso das cirurgias virtuais*, onde Lenoir se ocupa detidamente das profundas transformações operadas pela revolução tecnológica nos meios de visualização e comunicação no nosso modo de conceber e o “real”, a “teoria”, o “experimento”, o “autor”, o “corpo”, a “subjetividade”, o “discurso” e neles e com eles interagir. A estas três palestras segue-se um texto inédito “Quando os cientistas fazem História”. Estes quatro textos tem uma esmerada tradução, realizada por Aldo Melender de Araújo, Alfredo Veiga-Neto, Anna Carolina Krebs Pereira Regner, Daisy Lara de Oliveira, membros do GIFHC. Segue-se uma leitura que Marise Basso Amaral faz sobre um dos *workshops*. Encerramos esta parte com uma instigante conversa lateral que Anna Carolina Krebs Pereira Regner e Halina Macedo Leal tiveram com nosso convidado.

Acreditamos que, para aqueles e aquelas que tiveram o privilégio de ouvir o Professor Lenoir, a leitura destes textos oferece uma oportunidade de retomar aqueles férteis momentos de enriquecimento intelectual. Aos seus demais leitores e leitoras, *Episteme* enseja uma oportunidade de uma inédita coletânea de textos.

Ainda, na tentativa de socializar um livro que recebemos, neste número pode-se ler uma resenha de *Demonstrar ou manipular? O Laboratório de Química Mineral da Escola Politécnica de Lisboa (1884-1894)* produção do Centro Interdisciplinar de Ciência, Tecnologia e Sociedade da Universidade de Lisboa (CICTSUL), coordenado, pela professora Dra. Anna Luiza Janeira que, em julho de 1995 esteve entre nós. Neste livro, o CICTSUL — um grupo muito semelhante ao nosso em seus objetivos — faz uma *arqueologia de um laboratório de Química*. O livro aqui resenhado não se destaca apenas por sua riqueza iconográfica, mas oportuniza o conhecimento dos meandros e das relações de poder, produzidas em um Laboratório de Química há cem anos.

Assim é o quarto número de *Episteme*. Uma vez, mais renovamos o pedido de ajuda para sua divulgação, e ampliarmos, assim, a comunidade dos envolvidos na Filosofia e na História da Ciência: isso é decisivo para a continuidade desta revista no contexto das publicações científicas.

Chamamos ainda a atenção de todos que desejam submeter à apreciação suas produções para os próximos números — e aqui é preciso dizer o quanto nós as aguardamos — que as *normas gerais de publicações de trabalhos* da revista estão na terceira capa. Estamos disponíveis para informações adicionais nos diferentes endereços que estão no expediente, acrescentando que em nosso endereço na rede www estão à disposição os resumos deste e dos números anteriores, bem como outras informações sobre o Grupo Interdisciplinar em Filosofia e História das Ciências do Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados da UFRGS.

É bom ter uma vez mais o prestígio de cada um e de cada uma dos que são nossos parceiros na leitura de mais um número que termina de ser gestado. Sempre imaginamos — e aqui vivifico o significado desse verbo — cada uma e cada um dos que dialogarão conosco numa das mais fantásticas realizações concebidas pela mente humana: binômio fecundo *escrita-leitura*. Este diálogo será mais pleno na medida em que recebermos os comentários daqueles que fazem a segunda parte do binômio. Terminamos aqui a etapa do escrever. A leitura tornar-se-á mais fértil nos comentários às interrogações que estão nesse número de *Episteme*.

*Attico Chassot, co-editor*